

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиков СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРATDAN О`ТКАЗИШ.....	47

Эшнӣёзов Азамат

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами преподаватель кафедры физической воспитания и спорта

НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486677>

АННОТАЦИЯ

Ряд реформ, осуществляемых сегодня в нашей стране, проводится с целью повышения уровня жизни людей, создания духовно и физически здоровой среды во всех слоях населения и укрепления его здоровья. Поэтому сейчас внимание к физическому воспитанию и спорту стало важнейшей общественно-политической задачей государственного значения.

Ключевые слова. Тактические системы, тактическое мышление, успех, командная игра, группа, индивид, единица взаимодействия.

Eshniyozov Azamat

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami Senior lecturer of the Department of Physical Education and Sports

A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

A number of reforms being implemented in our country today are being carried out with the aim of improving people's living standards, creating a spiritually and physically healthy environment in all segments of the population and strengthening their health. Therefore, now attention to physical education and sports has become the most important socio-political task of national importance.

Keywords. Tactical systems, tactical thinking, success, team play, group, individual, unit of interaction.

Отрадно, что в связи с исполнением Указа Президента Республики Узбекистан “О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах” в стране осуществляется широкомасштабная работа, направленная на создание соответствующих современным требованиям условий для систематического занятия физической культурой и спортом всеми слоями населения, особенно молодого поколения, укрепление у молодежи уверенности в своих силах и возможностях посредством спортивных соревнований, воспитание мужества, чувства патриотизма и преданности Родине, а также

совершенствование системы отбора талантливых спортсменов, дальнейшее развитие физической культуры и спорта в целом.

Начатое в различных регионах нашей страны строительство великолепных спортивных сооружений, соответствующих мировым стандартам, регулярное проведение спортивных игр “Умид нихоллари”, “Баркамол авлод” и “Универсиада” среди учащейся и студенческой молодежи начинает приносить результат - представители Узбекистана стали завоевывать высокие места на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Азиатских играх и других международных соревнованиях.

Спорт - это не только основа физического и духовного здоровья, но и средство защиты молодежи, только вступающей во взрослую жизнь, от различных вредных и чуждых идей и привычек, полной реализации их способностей и талантов. Поэтому в последние годы в нашей стране был подписан ряд нормативно-правовых актов в этом направлении. Принятие 3 июня 2017 года постановления “О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и массового спорта”, 5 марта 2018 года указа “О мерах по коренному совершенствованию государственной системы в сфере физической культуры и спорта” и, в соответствии с этим указом, преобразование Республиканского комитета по физической культуре и спорту в министерство, а также постановление Кабинета Министров от 29 января 2019 года “О пропаганде здорового образа жизни в Узбекистане и вовлечении населения в физический культуру и массовый спорт” и постановление от 13 февраля 2019 года “Об утверждении Концепции развития физической культуры и массового спорта в Узбекистане на период 2019-2023 годы” свидетельствует о начале нового этапа в сфере физической культуры и спорта в Узбекистане.

В Послании Президента Ш.Мирзиёева Олий Мажлису 29 декабря 2018 года говорится: “Мы и впредь будем придавать большое значение ускоренному развитию спорта, стимулированию и поддержке спортсменов, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях. В целях популяризации спорта среди молодого поколения, мы создаем в самых отдаленных районах детские и юношеские спортивные школы”, - это послужило толчком к более динамичному развитию реформ в данном направлении.

Сегодня кураш признан во всем мире как национальный вид спорта узбекского народа. Он завоевал признание зарубежных специалистов. В настоящее время относящиеся к этому виду спорта узбекские термины, такие как “кураш”, “халол”, “таъзим”, “тухта”, “чала”, “ёнбош”, “вакт”, “дуранг” “елка”, “бекор”, звучат во всем мире, что вызывает у нас чувство гордости.

В целях дальнейшего развития и популяризации кураша среди населения и молодежи, укрепления в подрастающем поколении чувства национальной гордости и патриотизма, глава нашего государства Ш. Мирзиёев 2 октября 2017 года принял постановление “О мерах по дальнейшему развитию национального вида спорта “кураш”. В соответствии с этим постановлением, был введен порядок льготного приема в высшие образовательные учреждения победителей Азиатских игр, чемпионатов мира и Азии, а также первенства Узбекистана, повышены квоты приема в высшие и средние специальные, профессиональные образовательные учреждения по направлению” Кураш”.

То, что корни кураша находятся в долине Кашкадарья, вызывает в нас чувство гордости. Первый официальный турнир по курашу был проведен в августе 1992 года в городе Шахрисабз.

Кашкадарья – Родина многих известных богатырей-полвонов. Один из таких талантливых спортсменов и наставников - доцент Сайфулло Расулов (1950-2015), который много лет вел плодотворную научно-педагогическую деятельность в Каршинском государственном университете, внес неопределимый вклад в развитие национальной борьбы кураш. Деятельность Бахрома Авазова, удостоенного почетного звания “Узбекистон ифтихори”, также напрямую связана с нашим университетом. Теперь их последователи – Ботир Холиёров, Кувон Курбонов, Фахриддин Туйчиев, Фазлиддин Мейлиев, Рустам

Саидов, Машраб Тоштемиров, Жура Хидиров, Сарвар Буриев, Шухрат Назаров, Давурхон Кароматов, Улмас Тоштемиров, Арслон Тожиев, Жумагелди Кувватов, Анвар Кенжаев - достойно защищают честь нашего региона не только в республике, но и на аренах Азии и других стран мира.

То, что студенты факультета физической культуры нашего университета занимают высокие места на международных, региональных и республиканских соревнованиях, свидетельствует о выполнении требований, предъявляемых государством. Наши студенты - Фотима Амилова, завоевавшая в 2016 году на турнире по плаванию в Рио-де-Жанейро 2 золотые, в 2018 году на III Параазиатских играх в Джакарте - 4 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, Тошпулатова Шохсанам, завоевавшая 3 золотых, 4 серебряных медали на III Параазиатских играх в Джакарте и установившая мировой и азиатский рекорды – высоко подняли знамя нашей Родины. Кроме того, студент 4-го курса Норов Сирожиддин в 2014 году занял 2-е место на чемпионате Азии по легкой атлетике, 3-е место в 2015 году в Дубае, 7-е место на III Параазиатских играх 2018 года, студент 2-го курса Хамрокулов Джалолиддин - участник чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Катаре, победитель международного турнира 2015 года в Колумбии, 1-е место на чемпионате Азии 2015 года во Вьетнаме, 3-е место на Параолимпийских играх 2016 года в Бразилии, обладатель Гран-При 2016 года в Кыргызстане. И этот список можно продолжить.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время вопросы физической культуры и спорта стали одной из приоритетных задач на уровне государственной политики и в нашей стране начался новый этап развития этой сферы.

Литература

1. Выдрин, В.М. Современные проблемы теории физической культуры как вида культуры: Учебное пособие / В.М. Выдрин. СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта. 2001. – 76 с.
2. Николаев, Ю.М. Теория физической культуры: современные подходы: Учебнометодическое пособие / Ю.М. Николаев. СПб.: Олимп- СПб., 2010. – 120 с.
3. Собянин, Ф.И. Особенности возникновения новых видов спорта / Ф.И. Собянин, Т.А. Миронова, Е.А. Арсеенко, О.И. Самолюк // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Т.22. № 4 (168). – С. 74-80.
4. Тенденции развития спортивной борьбы в начале третьего тысячелетия: Сборник научных трудов / Под ред. А.Г. Левицкого, Б.И. Тараканова. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2003. – 174 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000